

Majalah Bulanan

air minum

Persatuan
Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia

Edisi 351 | Desember 2024

ISSN 0126-2785

daftar isi

MAJALAH AIR MINUM Edisi 351 | Desember 2024

- 3 Dari Redaksi: Teruslah Mengalirkan Kehidupan
- 4 Hotspot: Ilusi Keberlimpahan Air
- 6 English Summary: Welcoming the Dawn of 2025
- 8 Tukang Ledeng Selfie
- 9 Agenda PERPAMSI November 2024

SERAMBI

- 20 Mengupayakan Pengadaan di BUMD AM agar Optimal dan Efisien
- 22 Gelar Pelatihan NRW dan Marketing
- 23 Kecepatan, Efisiensi dan Jejaring Adalah Kunci Menghadapi Era Digital
- 24 Melihat dari Dekat Fasilitas Produksi Sejin Valve di Busan
- 24 Kolaborasi PERPAMSI dan Komunitas Otomasi Tukang Ledeng

ALB

- 28 PT Gusse Strategic Indonesia Menawarkan Solusi untuk Air dan Air Limbah

PERSONA

- 30 Yoyok Widoyoko
Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan
Bekerja Ikhlas untuk Masyarakat

PROFIL

- 34 Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat
Mewujudkan Paradigma Kinerja Berbasis Pelayanan

KEMITRAAN

- 38 Melanjutkan Langkah Kemitraan di Provinsi Lampung

BENCHMARK

- 40 Berkaca dari Transformasi Tata Kelola Air Australia

MANAJEMEN

- 42 Kolaborasi
- 44 Menyiapkan Digitalisasi BUMD Air Minum

INTERNASIONAL

- 46 Air Minum di Yordania

OPINI

- 48 Air Minum yang Memiskinkan

SAINTEK

- 50 Odoo ERP untuk Efisiensi dan Kemandirian BUMD AM

POJOK BAHASA

- 52 Bahasa yang Ramah-Pengguna pada Digitalisasi BUMD AM

DAPENMA PAMSI

- 53 Sampai Dengan Bulan Oktober 2024 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp.520,16 Milyar

Sampul: Ilustrasi potongan peristiwa di sepanjang tahun 2024.

Desainer grafis: **Gandjar Widodo**

LAPORAN UTAMA

MENYONGSONG FAJAR TAHUN 2025

- 14 World Water Forum 2024
- 16 Catatan untuk Program Air Minum dan Regulasi yang Menghambat
- 18 Mereset Arah dan Langkah Asosiasi

GEMA

- 54 Menyikapi Peluang dan Tantangan Sektor Air Minum Tahun 2025

SERBA SERBI

- 56 Sukses Gelar Webinar Nasional

58 FORUM PEMBACA

ROMANTIKA TUKANG LEDENG

- 59 Jangan Ada Dusta di Antara Kita

KATA KITA

- 60 Ariyunda Dyah Eka Pramesti
Hadiah Tak Terduga

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kirimkan melalui e-mail ke majalahairminum@yahoo.com. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

49 tahun majalah air minum

1975 - 2024

Sekali mengalir, terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab

Ketua Umum PERPAMSI
Arief Wisnu Cahyono, S.T.

Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana

Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor

Danang Pidekso, S.Sos.

Deni Arisandy, S.E.

Rois Said, S.Pd.

Elmy Diah Larasati, S.H.

Rahmad Zakaryiah, S.I.Kom.

Editor bahasa

Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis

Isnu Arsanto, S.Kom.

Ilustrator

Gandjar Widodo

Sekretaris

Wuriana Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan

Marsudi

Distribusi

Achie Susilawati

e-mail Redaksi

majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi

Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon

(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili

(021) 80881876

Rekening

Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

DARI REDAKSI

Teruslah Mengalirkan Kehidupan

Sahabat insan air minum Indonesia, khususnya para tukang ledeng yang berdedikasi. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Setiap tetes keringat yang kita curahkan, setiap langkah yang kita tempuh di medan yang tak jarang penuh tantangan, adalah bukti nyata dari komitmen kita terhadap pelayanan terbaik bagi masyarakat. Anda adalah pahlawan air penyediaan bersih/minum yang kehadirannya selalu dinantikan, meski sering kali tak terlihat di depan layar sorotan.

Tahun ini, kita mungkin dihadapkan pada beragam ujian: infrastruktur yang butuh perawatan ekstra, permintaan air bersih yang terus meningkat, hingga tantangan alam yang kadang sulit diprediksi. Namun, semua itu berhasil kita lalui bersama, berkat kerja keras, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah.

Sebagai tukang ledeng, Anda adalah garda terdepan dari misi mulia ini. Air adalah sumber kehidupan, dan melalui tangan-tangan terampil Anda, kehidupan itu mengalir ke setiap rumah, sekolah, tempat-tempat ibadah, dan tempat kerja. Anda bukan hanya bekerja untuk memasang pipa atau memperbaiki kebocoran, tetapi juga membawa harapan bagi jutaan jiwa di negeri ini.

Saat kita melangkah ke tahun 2025, mari kita songsong dengan

semangat yang lebih besar. Jadikan tahun baru ini sebagai momentum untuk berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan layanan terbaik. Jangan takut pada perubahan; justru jadikan perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Teknologi terus maju, dan kita juga harus mengikuti langkahnya untuk memastikan layanan air minum kita semakin handal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Mari pula kita jaga semangat kebersamaan. Dalam setiap proyek yang kita kerjakan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kekuatan tim adalah kunci utama. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita menghadapinya bersama-sama.

Tahun 2025 adalah lembaran baru, penuh peluang dan harapan. Mari kita mulai dengan tekad yang bulat, hati yang tulus, dan semangat yang tak pernah padam. Sebagai insan air minum, kita bukan hanya bekerja untuk hari ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Teruslah mengalirkan kehidupan. Selamat menyongsong tahun baru 2025 dengan penuh optimisme! **Redaksi**

MICROSOFT DESIGNER

“ Segala sesuatu yang negatif – tekanan, tantangan – adalah kesempatan bagiku untuk bangkit. ”

Kobe Bryant
Pebasket Amerika, 1978-2020

Ketua Umum PERPAMSI yang juga Dirut PDAM Surya Sembada Arief Wisnu Cahyono memberikan keterangan di fasilitas *Service Operation Command Centre (SOCC)*. Menjaga kualitas pelayanan di tengah ilusi “keberlimpahan air” dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Ilusi Keberlimpahan Air

Indonesia adalah salah satu negara yang menyatakan pentingnya air dalam konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 lahir dari kesadaran kritis para Bapak Bangsa akan pentingnya air. Kesadaran yang lahir dari kearifan Nusantara dalam memuliakan air.

Oleh **Arief Wisnu Cahyono**
Ketua Umum PERPAMSI
Direktur Utama PDAM Surya Sembada
Surabaya

Krisis air dunia. Meskipun menggunakan kata “dunia”, bukanlah sekadar isu global yang seolah jauh dari keseharian. Sebagai salah satu orang yang berurusan dengan rantai pasok air, saya merasakan tanda-tanda krisis air ini makin menguat dari waktu ke waktu. Tidak hanya terbatas pada menurunnya kualitas, perlahan kita harus mulai mewaspadai ketersediaannya. Keprihatinan Sekjen PBB dengan menunjuk Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Urusan Air untuk PBB harus

ditafsirkan sebagai penghargaan tak ternilai bagi peradaban Indonesia.

Kesadaran yang lambat terhadap krisis air

Pada masyarakat yang tidak merasakan secara langsung sulitnya mendapatkan air, kesadaran akan krisis air ini seolah tak terlihat. Ini yang disebut dengan “persepsi keberlimpahan”. Keberlimpahan air yang terlihat menciptakan persepsi bahwa air tidak akan pernah habis. Padahal, persentase air tawar di bumi hanya 3,5 persen dari total air di bumi. Sebanyak 69 persen di antaranya terperangkap dalam es. Hanya sekitar 0,7 persen yang dapat diakses

dalam bentuk air permukaan dan air tanah. Walakin, menjaga setitik air bersih dan layak tersebut adalah kerja keras.

Kompleksitas rantai pasok penyediaan air bersih juga menambah ilusi keberlimpahan air ini. Sebagai ilustrasi, Kota Surabaya yang 90 persen pasokan air bakunya berasal dari satu-satunya sungai memaksa instalasi pengolahannya bekerja lebih keras lagi untuk mengolah air baku. Penyebabnya, kualitas air sungai makin menurun waktu demi waktu. Konsekuensi yang timbul kemudian adalah membengkaknya biaya operasional.

Di sisi lain, populasi dunia terus meningkat, dampak perubahan iklim makin nyata, dan tekanan hunian masyarakat perkotaan makin besar. Lambatnya kesadaran krisis ini harus segera diubah. Edukasi yang efektif dan kampanye konservasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesadaran krisis air dengan menyeimbangkan ilusi

keberlimpahan air. Tidak perlu menunggu kebenaran ungkapan Benjamin Franklin, "When the well is dry, we know the worth of water."

Pendekatan konservasi yang efektif

Kompleksnya ekologi air memerlukan pendekatan yang multifaset untuk konservasi air, apalagi ketika dalam proses penyediaannya memerlukan proses yang tidak sederhana. Praktik-praktik pengelolaan air/sumber air dalam sejarah Nusantara layak untuk ditengok kembali. Menghidupkan kembali melalui rekontekstualisasi bisa jadi sumbangan yang kesekian dari Indonesia untuk dunia.

Kearifan lokal pengelolaan air di Nusantara bahkan telah melibatkan pemangku kepentingan. Dari inisiatif komunal hingga intervensi regulasi oleh otoritas kerajaan tercatat pernah dijalankan. Lebih dalam, kearifan lokal pengelolaan air tersebut bukan hanya tentang metode pengelolaan, tetapi juga tentang membangun komunitas yang peduli dan bertanggung jawab pada sumber daya air mereka.

Insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya konservasi, seperti insentif pembiayaan atau

“ Dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan adalah keniscayaan dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air. ”

penghargaan komunitas, dapat mendorong partisipasi aktif. Penting juga untuk menjajaki apakah mekanisme kredit karbon bisa diimplementasikan untuk konservasi air ini. Mekanisme yang lain adalah tanggung biaya pemulihan pada pihak yang menyumbang pada menurunnya daya dukung ekologis di daerah aliran sungai.

Namun, hal terpenting dan mendasar adalah transparansi dalam pembiayaan konservasi agar dana yang terkumpul benar-benar dialokasikan pada upaya konservasi tersebut. Kombinasi insentif, biaya pemulihan, dan transparansi alokasi pembiayaan bersama-sama akan memperkuat upaya konservasi air ini.

Menjamin pasokan dan kualitas air

Sebagai operator, tugas utama perusahaan air minum adalah

memastikan pasokan air yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat (3K). Namun, kualitas dan keandalan pasokan air sangat bergantung pada kondisi dan ketersediaan air di alam.

Namun, tugas utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kualitas air yang didistribusikan sangat tergantung pada kualitas air baku, yang memerlukan upaya konservasi dari semua pihak. Sementara, volume pasokan sangat tergantung dari kapasitas pengolahan air baku menjadi air bersih.

Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan adalah keniscayaan dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air. Kolaborasi ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus diemban bersama untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa pasokan air tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan alam dan antropogenik.

Menjaga air adalah menyelamatkan kehidupan. Setiap langkah kecil menuju konservasi adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Selamat Natal 2024 & Tahun Baru 2025

Mari kita tingkatkan kinerja dan pelayanan air bersih/minum untuk kepentingan masyarakat. Semoga keceriaan Natal dan Tahun Baru 2025 menambah motivasi dan semangat untuk menjadi lebih baik.

PERPAMSI
PERUSAHAAN PERSYARAHAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA

Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.
Ketua Umum

Air Minum yang Memiskinkan

Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa air minum kemasan (amik) menjadi salah satu sebab pemiskinan kelas menengah. Pemiskinan terjadi karena pergeseran konsumsi air minum dari air sumur atau air ledeng menjadi amik. Keajakan mengonsumsi amik menggerus pendapatan (*income*) secara signifikan. Selapis di bawahnya, masih di kelas menengah, terjadi peralihan ke air minum kemasan ulang (amiku). Kantor, sekolah, kampus, dan perusahaan besar biasanya menyediakan amik dalam botol plastik atau botol galon, sedangkan kantor kecil menyediakan amiku dari depot air isi ulang.

Pemiskinan tersebut bisa dianalisis secara sederhana. Misalkan sebuah keluarga terdiri atas empat orang, konsumsi rata-rata air minumannya 2 liter per orang sehari. Totalnya menjadi 8 liter sehari. Satu botol galon berisi 18,925 liter (dibulatkan 19 liter). Air galon tersebut akan habis dalam waktu 19/8 atau 2,4 hari. Dalam sebulan dibutuhkan 30/2,4 botol atau 12,5 botol. Harga rerata Rp15 ribu per botol galon sehingga sebulan menjadi Rp187.500. Misalkan harga beras yang biasa dibeli kelas menengah-bawah adalah Rp12.000 per kilogram, maka pembelian amik setara dengan 16 kilogram beras sebulan.

Pergeseran konsumsi terjadi karena kualitas air sumur atau air ledeng belum memuaskan. Belum memenuhi persyaratan Permenkes nomor 2/2023. Air sumur lebih banyak dikonsumsi oleh rakyat miskin. Di kawasan kumuh misalnya, air sumur bercampur rembesan *septic tank* sehingga mengandung bakteri

E. coli, zat organik, zat beracun, dan deterjen. Air bekas cucian baju, beras, ikan, sayur dibuang di sekitar sumur sehingga rembesan masuk ke sumur. Di kampung padat penduduk air sumurnya bersebelahan dengan selokan. Air sumur tersebut juga digunakan untuk warung nasi, kuah sayur, atau racikan minuman anak-anak.

Sinyalemen Bambang Brodjonegoro dan kondisi riil air sumur adalah isu kritis yang patut dipertimbangkan dalam penyiapan makanan bergizi gratis agar air yang digunakan adalah air minum aman.

Air atau Pangan

Pada tahun 2023, FAO UN menyatakan, "*Water is Life. Water is Food. Leave No One Behind.*" Orang mampu bertahan hidup tanpa makan daripada tanpa minum air. Secara spiritual, air lebih utama daripada pangan dan energi. "Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup" (Qur'an, al

DOK: PRIADI

Oleh **Gede H. Cahyana**

Pengamat Air dan Sanitasi Universitas
Kebangsaan Republik Indonesia

Anbiyya: 30). Agama Hindu mengenal *tirtha nirmala, tirtha kamandalu, amrta njiwani* (Sansekerta). Legenda puisi Philip Larkin mengatakan, "*If I were called in, to construct a religion, I should make use of water.*" Pindar berkata, "*Water is the best of all things.*" Pasal 8 ayat 2 UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air memberikan prioritas hak rakyat atas air dengan hirarki: (a) kebutuhan pokok sehari-hari; (b) pertanian rakyat; dan (c) kegiatan usaha melalui SPAM.

Tridaya air, pangan, energi (APE) sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai poin kedua Asta Cita Kabinet Merah Putih (KMP). Tridaya yang saling berkaitan tersebut bisa menjadi sumber daya bagi yang lain dan bersifat dapat-balik (*reversible*). Produksi pangan membutuhkan air. Energi membutuhkan air khususnya PLTU (uap). Sebaliknya, air bisa menghasilkan energi, yaitu PLTA (air). Transportasi pangan membutuhkan energi listrik atau fosil. Pengolahan air baku, transmisi, dan distribusi membutuhkan energi listrik untuk pompa, reaksi zat kimia, dan peralatan mekanikal.

Namun, Tridaya memiliki potensi konflik. Sejarah konflik air minum dan pertanian, peternakan, perikanan terjadi di banyak daerah, di dalam dan di luar negeri, dari zaman Babylonia sampai sekarang. Pertanian menggunakan air 72 persen, domestik 12 persen, industri 16 persen dari total air tawar yang tersedia (FAO UN, 2023). Konflik tersebut menjadi bukti bahwa air adalah objek vital nasional yang perlu dikelola dengan metode baru.

Evaluasi Program

Kesehatan manusia tidak hanya bergantung pada makanan bergizi, tetapi juga air minum. UNEP melaporkan, 5-10 juta orang meninggal per tahun akibat penyakit yang berkaitan dengan air. Air minum mayoritas rakyat Indonesia, yaitu air sumur dangkal atau bukan jaringan pipa (BJP), belum berkualitas aman. BJP tersebar dari desa di gunung dan bukit hingga kampung nelayan di pantai. Kondisi BJP tidak baik-baik saja. Air sumur tidak

MICROSOFT DESIGNER

terlindungi berbahaya bagi kesehatan rakyat. Maka, perlu perluasan akses air minum aman BJP agar kesehatan masyarakat meningkat, bisa menghemat energi, sehingga menguatkan kemampuan membeli pangan.

Perluasan juga perlu dilakukan pada jaringan pipa (JP) yang dikelola oleh BUMD AM agar mencapai target riil nasional 30 persen pada tahun 2024. Sungguh paradoks, hampir 80 tahun merdeka tetapi capaian JP sangat rendah. Riilnya pasti lebih rendah lagi apabila pipa bocor dan pipa tua penuh kerak endapan juga dievaluasi. Berapa persen target penambahan JP yang ingin dicapai oleh KMP selama lima tahun ke depan? Mampukah Indonesia memiliki total JP 50 persen pada HUT ke-100 (Indonesia Emas 2045)? Berapa persen target penambahan BJP yang terlindungi? Apakah KMP memberikan prioritas pada pembangunan JP ataukah BJP? Selain pembangunan baru, perlu juga program rehabilitasi JP yang bocor untuk mengurangi rekontaminasi di pipa distribusi.

Menilik isu tersebut, maka program pembangunan air minum yang sudah dilaksanakan selama ini perlu dievaluasi. Satu di antara beberapa cara evaluasi

diri adalah analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Hasilnya lantas dirumuskan menjadi peta jalan (*road-map*) air minum nasional yang meliputi perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Peta jalan itu kemudian diturunkan lagi menjadi peta jalan dalam skala kabupaten/kota atau provinsi.

Untuk membuat peta jalan tersebut diperlukan metode baru. Apabila pembangunan sektor air minum hanya *business as usual* seperti berlangsung selama ini, maka lima tahun ke depan

“Penyatuan kerja atau kerja sama diperlukan agar proses mencapai air minum aman lebih cepat dan biayanya terjangkau rakyat miskin.”

tidak akan signifikan hasilnya. Hanya angka-angka capaian yang bias dan tidak riil. Sejak Orde Baru sampai sekarang, pembangunan sektor air minum dan sanitasi terpisah dalam lokus kementerian sehingga bersifat departemen sentris

atau ego-sektoral. Kementerian Kesehatan melaksanakan program air minum yang terpisah dan parsial dari Kementerian Pekerjaan Umum. Begitu pula dinas-dinas di kabupaten-kota di setiap provinsi. Koordinasi administratif juga memakan waktu di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Belum melibatkan peran Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dalam pemanfaatan dana desa untuk air minum.

Penyatuan kerja atau kerja sama (bukan sama-sama bekerja secara terpisah) diperlukan agar proses untuk mencapai air minum aman (JP dan BJP) lebih cepat dan biayanya terjangkau rakyat miskin. *Hindarilah poor management hurts the poor most.* Dengan demikian, rakyat tidak harus membeli amik kecuali saat rapat atau piknik saja. Penyatuan tersebut bisa dalam bentuk dewan atau Badan Air Minum Indonesia.

Akhir kata, sebuah renungan. Kalau pandai meniti buih (permukaan air), selamat badan ke seberang. Kata Einstein, “Jangan mengharapkan hasil berbeda dengan cara/usaha yang sama!”

**Direksi, Dewan Pengawas dan Segenap Pegawai
Perumda Air Minum Tirta Sembada Sleman**

Mengucapkan

**Selamat Hari Natal 2024
dan Tahun Baru 2025**

Dwi Nurwata, S.E., M.M.
Direktur